

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Камилова М.Г.

К.ф.н. доц.

ТГТУ кафедра «Узбек (рус) тили»

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7848012>

ARTICLE INFO

Received: 12th April 2023

Accepted: 19th April 2023

Online: 20th April 2023

KEY WORDS

Приоритетность
образования,
межкультурная
коммуникация, значение
оригинальных текстов,
критическое мышление,
принципы отбора
специальных текстов.

ABSTRACT

В статье уделяется внимание обучению языковым дисциплинам в современную эпоху, говорится о состоянии преподавания русского языка в техническом вузе, останавливается на проблемах обучения навыкам критического мышления, принципам отбора учебно-научных текстов.

*Главное, что должно дать образование,
и о чём часто забывают – это не багаж знаний,
а умение владеть этим багажом.*

Это и есть главная цель любого образования

А.Н.Несмеянова.

В XXI веке – в веке интеллектуальных знаний, высокого уровня развития смогут добиться те страны, которые избрали своим приоритетом инвестиции в человеческий капитал.

Будущее нашего государства непосредственно зависит от приоритетности образования, так как образовательная сфера выступает ведущей отраслью нашей страны, потому что формирует инвестиционную привлекательность государства и обеспечивает технологический прорыв. Расширение круга высокообразованных людей, совершенствование системы образования оказывает воздействие на социальную мобильность в обществе, делает его более открытым и совершенным.

В период глобализации межкультурных коммуникаций естественно возрастает роль языковых дисциплин.

Непрерывное образование выступает гарантом развития творческих способностей, формирования критического мышления, создания условий формирования социально активной, духовно богатой личности и подготовки высококвалифицированных кадров.

Сегодня человечество переживает информационный взрыв, рост циркулирующей и хранящейся в обществе информации пришёл в противоречие с возможностями человека по её усвоению. Поэтому очень актуальной становится проблема работы с информацией, то есть развитие информационной культуры. В процессе своей деятельности человек, взаимодействуя с информационной средой, получая из неё новые личностные знания, «генерируя» новые знания, представляет их в форме новой информации. Это генерирование, по всей видимости, и составляет тот период осмысления прочитанного, когда закладывается и дополняется информация, которая впоследствии видоизменяется, дополняется знаниями в зависимости от целей, умственных возможностей, уровня знаний обучаемого.

Грамотной работы с информацией, выделения главного, заключения выводов и оценок прочитанного невозможно добиться без критического мышления. Поэтому образовательная система должна не только развивать умение адекватно воспринимать информацию, но научить получать её, оперировать ею, применять её к конкретным ситуациям, интерпретировать эту информацию. Так происходит зарождение нового на основе имеющихся знаний. Кроме того, у обучаемых следует воспитывать навыки работы с различными источниками знаний, воспитывать не запоминание, а умение расширять их, применять в различных ситуациях.

Методика-наука, отвечающая запросам своего времени, действующая на злобу дня. Она должна варьировать в зависимости от требований времени, общества и личности. Сегодня особое внимание уделяется знанию языковых дисциплин, статус которых как учебного предмета обеспечивается ещё и тем, что языки используются для раскрытия других учебных дисциплин. К сожалению, перед началом работы со специальной литературой, которая является главным звеном в работе со студентами технического профиля, преподаватели-русисты должны довести до требуемого уровня знания обучаемых по фонетике, морфологии, синтаксису русского языка, без выработки умений, которых невозможно работать со студентами в аудитории. Таким образом половина времени, отведённая на дисциплину, уходит на восполнение пробелов, существующих в подготовке студентов по русскому языку, знаниях, полученных на предыдущих ступенях образовательной системы.

Фундамент, без которого нельзя представить образование- это научная основа, это сочетание образованности и поведенческой культуры, формирование способности самостоятельно и квалифицированно мыслить, учиться, самостоятельно, продолжать самообразование.

В «Национальной программе по подготовке кадров» предусматривается реализация национальной модели подготовки кадров, в которой большая роль отводится интеграции вузовского образования с наукой и производством, потому что наука-производитель и потребитель высококвалифицированных специалистов, разработчик передовых педагогических и инновационных технологий.

Одним из ключевых понятий современной образовательной политики является развитие у студентов навыков критического мышления. Что такое критическое мышление? Зачем критически мыслить? Что препятствует выработке критического мышления? Каким образом можно выработать умение критически мыслить?

Человек должен от рождения обучаться критическому мышлению или добиваться в процессе жизни? Что для этого нужно? Наконец, какие пути используют методы критического мышления? Исследователи считают, что критическое мышление представляет собой образовательную технологию, обучающее навыкам работы с информацией, её анализом, выявлением сущности читаемого текста. Студент знакомится с психологией мышления, учится обрабатывать большие потоки информации, формировать собственную позицию по актуальным вопросам общественного развития, аргументировать свои суждения, принимать решения в коллективной и индивидуальной формах. Критическое мышление можно воспитывать как при устном чтении материала (непосредственно), так и в письменном, опосредованно (через чтение и письмо). Выработка навыков критического мышления через письмо является сегодня также важной задачей обучения русскому языку.

Согласно требованиям к уровню подготовки квалифицированных специалистов, выпускники технических, экономических и гуманитарных факультетов обязаны знать порядок использования реферативных периодических и справочно-информационных изданий по профилю своей будущей работы, уметь систематизировать и обобщать информацию, составлять описание экспериментов, готовить справки, обзоры и отчеты по вопросам своей деятельности, владеть навыками редактирования, реферирования, рецензирования текстов, иметь навыки участия в научной дискуссии, опыт написания исследовательских работ, т.е. владеть письменными и устными жанрами научной информации.

Однако в настоящее время имеется некоторое противоречие между социальным заказом на подготовку специалиста, обладающего научным мышлением, способностью к постоянному саморазвитию, повышению квалификации и практикой преподавания, страдающей отсутствием разработанных методик и программ поэтапного формирования жанровой компетенции бакалавров и магистров по русскому языку нефилологических, технических вузов, интегрирующих в систему обучения языковым дисциплинам на вузовском и послевузовском образовательном этапах.

Время выдвигает свои требования к подготовке конкурентоспособных специалистов. В настоящее время в методической литературе появляются исследования, уделяющие большое внимание работе над текстом, которую авторы объединяют общим названием «культуры научного мышления». При анализе текста повышение эффективности обучения научной речи будущих специалистов различных направлений является практической целью каждого преподавателя-словесника в техническом вузе. Общеизвестно, что научный стиль, по мнению исследователей (Митрофанова О. Д., Аросева Т. Е., Рогова Л.Г.) можно разделить на следующие подстили: [1, с.12]

Собственно-научный подстиль;

Научно- популярный подстиль;

Научно- деловой или научно-информативный подстиль

Важным подстилом является учебно-научный, тематически ограниченный изложением наук. Он адресуется будущим специалистам. Такое обучающее изложение насыщено примерами, иллюстрациями, сравнениями, пояснениями, толкованиями.

Основная цель преподавателя-словесника – научить студента навыкам работы с текстами по специальности. Характер материала должен служить дополнительным источником информации к дисциплине по основам специальности студентов и дать возможность ознакомиться с научным текстом.

Особенностью учебно-научного стиля является сообщение новой информации в строгой, логически организованной, лаконичной и объективной форме. Учебно-научные тексты в комплексе с другими средствами обучения служат созданию оптимальных условий для наилучшего усвоения обучающимися заложенной в тексте информации и языковых средств её выражения. Учебный текст является обязательным компонентом текстов по той или иной дисциплине. Он предназначен для определенного этапа обучения и ориентирован на определенную по уровню подготовленности группу студентов. Одновременно учебный текст является источником получения новых знаний.

В методике преподавания предъявляются определенные требования к учебной литературе: научность, доступность и воспитывающая эффективность, которая раскрывается, в первую очередь, в учебных текстах. Научность без доступности теряет смысл: зачем обучать, если студенты не могут усвоить учебный материал. Без доступности научные знания не могут стать достоянием обучаемого и превратиться в способ активной познавательной трудовой и общественной деятельности.

Следует помнить, что учебные тексты по специальности выступают в качестве особой коммуникативной единицы. Их можно рассматривать в качестве элемента содержания образования.

Методисты предлагают следующую номенклатуру навыков аналитического и критического мышления при целевой установке «понимать значение письменного текста» в соответствии с четырьмя уровнями понимания содержания текста:

1. Понимать значение письменного текста:

выделять сведения, содержащиеся в тексте в явном виде;

подчеркнуть конкретные детали в тексте (например, имена даты события и др.);

выбрать высказывание, наиболее полно передающее смысл текста.

2. Выделить главную мысль текста:

подчеркнуть предложения, выражающие основную мысль;

выбрать заголовок для текста.

3. Подытожить мысли, содержащиеся в тексте:

написать конспективные изложения текста.

4. Вывести из содержания текста те идеи и соотношения, которые не раскрыты в нём в явном виде:

назвать мысли, действия, события, которые не названы, но предполагаются в содержании текста;

перечислить, обозначенные в тексте действия или события в их наиболее вероятной последовательности;

подобрать наиболее вероятные последствия, описанных действий или событий;
объяснить, что связывает и объединяет между собой явления, предметы, представленные в данном тексте.

Или можно провести краткую работу с текстом для понимания его содержания:

озаглавить текст;

выделить главную идею (мысль) текста;

определить ключевые слова и найти логические опоры;

подтвердить цитатами из текста данную мысль;

составить план текста;

показать тезис и структуру аргументации;

разделить текст на смысловые части и пересказать его;

найти информационные центры смысловых отрывков текста [2,с.8

Так как оригинальные научные тексты при интенсивном обучении русскому языку являются одной из основных единиц развития профессиональной речи, в процессе подбора этих речевых образцов необходимо соблюдение некоторых принципов подбора текстового материала:

соблюдения актуальности информации;

создания необходимой мотивации к вызову интереса к изучению языка;
охвата важнейших разделов данной специальности;

доступности по языку и содержанию;

содержание лексико-грамматического материала, включающего в себя языковые модели и конструкции научного стиля речи..3 стр.33

Удачно подобранные научные, научно-популярные, учебно-научные тексты являются с одной стороны новой информацией, а с другой стороны – средством обучения и усовершенствования профессиональных данных.

Таким образом, главным критерием качества для каждого вида образования являются умения и навыки, регламентируемые соответствующими государственными и образовательными стандартами, которые не являются постоянными, а при необходимости должны корректироваться в сторону улучшения уровня конкурентоспособности кадров, согласно требованиям рынка труда.

References:

1. О.Д.Митрофанова. «Научный стиль речи: проблемы обучения», 1985 стр.12.
2. Андрианова В.И. «Развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся – базовые условия эффективности гуманитарного образования в современных условиях» в сб. «Актуальные проблемы научного стиля в процессе обучения языковым дисциплинам» Т., 2012 стр. 8.
3. Т.А. Ладышенская и Т.С.Зепалова «Развивайте дар слова» М., Просвещение, 1986, стр. 33.